

“TARBIYA” DARSI MASHG‘ULOTLARIDA TARIXIY VOQEALARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA O‘QUVCHILARDA TANQIDIY TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

Mamajonov Rasuljon Maxkamovich

Namangan viloyati Pedagogik mahorat markazi Metodik xizmat bo‘limi metodisti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19178706>

***Annotatsiya.** Tarbiyali insonda estetik did yuqori bo‘ladi. Bunday insonlarda ma’naviyati ham yuqori bo‘lib, bilimli, o‘z Vatanini sevadigan, o‘z tug‘ilgan yurti bilan faxrlana oladigan, uning ravnaqi uchun xizmat qiladigan, go‘zal axloq, oliyjanoblik, qadr-qimmat, insof, poklik, mehr-shafqat, ota-onani hurmat qilish kabi tuyg‘ularni shakllangan bo‘ladi. Umumta’lim muassasalarida o‘quvchilarni bunday insonlar qilib tarbiyalashda samarali shakl, metod va vositalardan foydalanish ijobiy natijalar beradi.*

***Abstract.** У воспитанного человека высокий эстетический вкус. Такие люди обладают высокой духовностью и знаниями, любят свою Родину, гордятся землей, на которой родились, служат ее процветанию. У них сформированы такие качества, как высокая нравственность, благородство, чувство собственного достоинства, совесть, чистота, сострадание, уважение к родителям. Для воспитания учащихся общеобразовательных учреждений такими высоконравственными личностями положительный результат дает использование эффективных форм, методов и средств обучения.*

***Abstract.** A well-mannered person possesses a refined aesthetic sense. Such individuals also have a high level of spirituality, and they embody qualities such as knowledge, love for their homeland, pride in their native land, dedication to its prosperity, good morals, nobility, dignity, conscience, purity, compassion, and respect for parents. The use of effective forms, methods, and tools in educating students to become such individuals in general education institutions yields positive results.*

Tarbiya — shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma’naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon; insonning jamiyatda yashashi uchun zarur xususiyatlarga ega bo‘lishini ta’minlash yo‘lida ko‘riladigan chora tadbirlar yigindisi.

Tarbiya insonning insonligini ta’minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo‘la olmaydi.

Tarbiyadan ko‘zlangan asosiy maqsad har tomonlama ma’naviy rivojlangan aqliy va axloqiy barkamol shaxsni shakllantirishdan iborat. Tarbiyaviy ish ma’lum maqsadni ko‘zlovchi va uzluksiz davom yetadigan milliy jarayondir. Tarbiyaning ma’lum maqsadga qaratish orqali, o‘quvchilarda qadriyatlar, ulkan boy va madaniy merosni anglash, o‘zlikni anglash va milliy g‘ururni shakllantirish mumkin.

Bu borada tarixiy voqealar asosida o‘quvchilarda go‘zal axloq, oliyjanoblik, qadr-qimmat, insof, poklik, mehr-shafqat, ota-onani hurmat qilish kabi tuyg‘ularni shakllantirish alohida ahamiyat kasb etadi.

“Tarbiya” darsligi 8-sinf 24-25-mavzularida “Go‘zal tarbiya tamoyillari” mavzulari o‘tilishi belgilangan.

Ushbu mavzular orqali o‘quvchilarda go‘zal ahloqiy tarbiya olishlariga undovchi ma’naviyatimiz hazinasidan, allomalarimiz fikrlaridan va boshqa mulohazaga chorlovchi voqealar bayon qilingan. Jumladan, A.Avloniyning “Yaxshi xulqlar qatoriga: matonat, diyonat, islomiyat, nazokat, g‘ayrat, riyozat, qanoat, shijoat, ilm, sabr, hilm, intizom, vijdon, vatanni suymak, haqqoniyat, nazari ibrat, iffat, idrok va zako, hifzi lison, iqtisod, viqor, itoat, haqshunoslik, xayrixohlik, munislik, sadoqat, muhabbat, avf kabilarni kiritib, “Emdi bu yaxshi xulqlarni qo‘lga olmoq uchun ota-ona, muallim, ustodlarimiz hazratlarining hikmatli nasihatlarini jon qulog‘i birla tinglab, doim xotirda tutmoq, axloqi yaxshi kishilar birla ulfat bo‘lmak, axloqi buzuq, yomon kishilardan qochmoq lozimdur”,-degan xikmatli so‘zlari shular jumlasidandir[1].

Mavzuning “1-ijodiy faoliyat” qismida bir qator ibratli voqealar misol qilib keltiriladi.

Mavzuning “Mulohaza uchun” qismida esa insonlardagi yaxshilik qilish tuyg‘usi–go‘zal axloqiy fazilat sirasiga kirib, inson umri davomidagi ijobiy va ezgu ishlari, munosabatlarining yig‘indisini tashkil etishi to‘g‘risida ma’lumot beriladi.

O‘quvchilarga inson kimgadir yaxshilik qilish orqali o‘zining go‘zal ahloqini, oliyjanoblighi, boy ma’naviy dunyosini va inson sifatida namoyon bo‘lishi tushuntiriladi. Jamiyat esa doimo o‘shanday insonlarni xurmat qilishi va ulardan o‘rnak olishi uqtiriladi.

O‘qituvchi tomonidan dars mashg‘ulotlari davomida turli davrlarda, turli mamlakatlarda, insonlar tomonidan qilingan oliyjanobliklar va ibrat bo‘ladigan insoniy sifatlar to‘g‘risida tarixiy voqealardan misollar keltirish orqali darslarni qiziqarli va samarali tashkil qilish mumkin².

Bu borada turli interfaol usullardan foydalanish orqali dars mashg‘uloti samaradorligini yanada oshirish mumkin.

Bugungi kunda zamonaviy ta’limni tashkil etishga kuyiladigan muxim talablardan biri o‘qituvchiga ortiqcha ruhiy va jismoniy kuch sarf etmay, qisqa vaqt ichida o‘quvchilarga yangi bilimlarni berishdan iboratdir. Qisqa vaqt orasida muayyan nazariy bilimlarni o‘quvchilarga yetkazib berish asosida ma’lum faoliyat ko‘nikma va malakalarni shakllantirish, faoliyatini nazorat kilish, ular tomonidan egallangan nazariy va amaliy bilimlar darajasini baholash o‘qituvchidan yuksak pedagogik mahoratni, ta’lim jarayoniga nisbatan yangicha yondashuvni talab etadi.

Xozirgi kunda mamlakatimizda o‘quvchilarning o‘quv va ijodiy faolliklarini oshiruvchi, ta’lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi pedagogik texnologiyalarni ko‘llashga doir katta tajriba maktablari yaratilgan. Bu tajriba maktablarining asosini interfaol va loyiha metodlari tashkil etmoqda. Bu kabi metodlar o‘z mohiyatiga ko‘ra ta’lim oluvchilarda o‘quv-bilish faolligini oshirish, ularni kichik guruh va jamoada ishlash, o‘rganilayotgan mavzu, muammolar bo‘yicha shaxsiy qarashlarini dadil, erkin ifodalash, o‘z fikrlarini himoya qilish, dalillar bilan asoslash, tengdoshlarini tinglay olish, goyalarni yanada boyitish, bildirilgan mavjud mulohazalar orasidan eng maqbul yechimni tanlab olishga rag‘batlantirish imkoniyatiga egaligi bilan alohida ahamiyat kasb etadi.

Ta’lim va tarbiya jarayonida o‘qituvchi (pedagog)lar tomonidan interfaol va loyiha metodlarining o‘rinli, maqsadli va samarali ko‘llanilishi ta’lim oluvchi (o‘quvchi, talabalar)da muloqotga kirishuvchanlik, jamoaviy faoliyat yuritish, mantiqiy fikrlash, mavjud goyalarni sintezlash, tahlil kilish, turli qarashlar orasidagi mantiqiy bog‘liqlikni topa olish kobilyatlarini tarbiyalash uchun keng imkoniyat yaratadi.

Interfaol usul nima va u qanday dilaktik imkoniyatlarga ega? “Interfaol” inglizcha “interact” so‘zidan olingan bo‘lib, (“inter”-o‘zaro, ikki taraflama, “act”-xarakat qilmoq) ma’nolarini bildiradi³.

Interfaol ta’lim – ta’lim jarayoni ishtirokchilarining bilim, ko‘nikma, malaka hamda muayyan axloqiy sifatlarni o‘zlashtirish yo‘lida birgalikda, o‘zaro hamkorlikda xarakat qilishga undovchi usul.

Loyiha metodi-ta’limning shaxsga yunaltirilgan usuli bo‘lib, o‘quvchilarning mustakil bilim olish orqali muammolarni yechish va amaliy xulosaga kelishiga yordam beradigan usul.

Loyiha metodini bugungi kunda maktab bitiruvchisining o‘z bilimlarini oshirgan holda ijtimoiy muhitga faol aralashuvini ta’minlaydigan, pedagogik texnologiyalar qatoriga kiritish mumkin.

Interfaol va loyihaga asoslangan ta’lim usullarni ko‘llash orqali o‘qituvchi o‘quvchilarning anik ta’limiy maqsadga erishish yo‘lida o‘zaro hamkorlikka asoslangan harakatlarini tashkil etish, yo‘naltirish, boshqarish, nazorat va tahlil qilish orqali holis baholash imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Dars mashg‘uloti davomida foydalanish uchun quyidagi tarixiy voqelik tafsiloti bayon qilinishi mumkin.

Tarixdan ma’lumki, 1912 yil 14 aprelda 15 aprelga o‘tar kechasi XX asrning eng dahshatli voqealardan biri sodir bo‘ldi.

1912 yil 10 aprely kuni Angliyaning Sautgempton portidan “White Star Line” kompaniyasiga tegishli “Titanik” kemasi Amerika tomon yo‘l oladi. “Titanik” bortida 2208 nafar kishi bo‘lib, ulardan 1317 nafari yo‘lovchilar, 891 nafar ekipaj a’zolari edi. Ma’lumot uchun kemada bir tomonga uchun 1 klass alohida kayuta narhi 4350 dollar (hozirgi vaqtga 50000 dollarga to‘g‘ri keladi), 3 klass kayutalar esa 35 dollar atrofida edi.

“Titanik” 14 apreldan 15 aprelga o‘tar kechasi Atlantika okeanida suzib yurgan aysberg bo‘lagi bilan to‘knashadi va o‘ng tomon bortini shikastlanishi natijasida cho‘kib ketadi.

Yordam so‘rab berilgan signallarga birinchi bo‘lib, “Karpatiya” kemasi yetib keladi va 712 nafar odam qutqariladi. Ularning 187 nafari ekipaj a’zolari, 129 nafari erkak yo‘lovchilar, 394 nafari ayollar va bolalar edi.

“Titanik” cho‘kib ketganda, o‘sha davrning eng boy odami amerikalik millioner Djon Jeykob Astor ham uning bortida bo‘lgan. Uning bank hisoblaridagi mablag‘i evaziga o‘sha vaqtda 30 ta “Titanik” qurishga yetarli edi. Ma’lumot uchun “Titanik” kemasi 7,5 mln dollarga evaziga bunyod etilgan.

Falokat sodir bo‘lganida millioner Djon Jeykob Astor o‘zining insoniylik va ahloqiy jihatdan munosib tutib shlyupkadagi o‘z o‘rnini ikki nafar yosh bolaga bo‘shatib bergan. Millioner Djon Jeykob Astor 1911 yilda ikkinchi marta 18 yoshli Madlen Forcega uylanadi. 48 yoshli erkakni 18 yoshli qizga uylangani haqida jamoatchilik tanqid qilishdan qochib, er-xotin bir muncha vaqt butun dunyo bo‘ylab asal oyi sayohatiga borishga qaror qilishadi. Bir yil davomida ular turli mamlakatlarga sayohat qilishdi, Misrga borishadi va bir muddat Parijda yashashadi. Xotini besh oylik homilador bo‘lganidan so‘ng ular Amerikaga qaytishga qaror qilishadi. Ular bilan birga shaxsiy xizmatkori Viktor Robbins, enaga Madlen Rozali va hamshiralari Keroleyn Luiza Endryus hamda Kiti laqabli erdel’ter zotli itlari hamrohlik qilgan edi.

Kema bortida yo‘lovchilarni qutqaruv kemalariga joylashtirilayotganida u xotinini 4-raqamli qutqaruv kemasiga o‘tkazadi. Tirik qolgan guvohlarning xotirlashicha, millioner sigaret

chekkan holda odamlar bir-birini surib-itarib. kemaga chiqishga jon-jahdi bilan chiqishga urinayotganliklarini tomosha qilib turganligini eslashadi.

Keyinchalik uni jasaki 1912 yil 22 aprel kuni “CS Mackay-Bennett” kema ekipaji tomonidan topilgan. Millioner N’yu-Yorkdagi Troitsa cherkovi qabrisitoniga daft etildi. Shu yili 14 avgust kuni Madlen Astor o’g’il farzand ko’rdi va uni otasi sharafiga Djon Jeykob Astor deb ism berdi.

Kema cho’kayotganda 1-klass kayutadagi erkaklarning birortasi ayollar va bolalar hammasi qutqaruv kemasiga chiqmasdan kemaga o’tirishmagan. Bu bilan ular o’zlarining go’zal tarbiya ko’rganligi, insoniylik sha’ni va qadr-qimmatlari yuqori ekanligini namoyon qilishgan.

Izoh: Voqea tafsiloti haqida fil’m namoyish etiladi. Manbaa: <https://youtube.com/shorts/LksKQgXRIg4?si=dGmKKyvTkTVWHG6s>

Odatda interfaol va loyihaga asoslangan ta’lim usullarga asoslangan ta’limiy xarakterlik quyidagi shakllarda tashkil etiladi: individual, juftlik, guruh, jamoa bilan ishlash.

Ushbu usullardan foydalanganda o’qituvchi quyidagi asosiy shartlarga rioya qilgandagina muvaffaqiyatga erishish kafolatlanadi.

Asosiy shartlar:

1. Ta’lim jarayoniga jamoadagi barcha o’quvchilarni qamrab olish.
2. O’quvchilarni mashg’ulotlarga ruhan tayyor ekanligini inobatga olish.
3. O’quvchilar sonini hadda oshiq ko’p bo’lmasligi.
4. O’quv xonasida shart-sharoit yetarli bo’lishi.
5. Topshiriqlarni bajarish va muhokama uchun vaqtni inobatga olish.
6. O’quvchilarni kichik guruhlariga mohirona bo’lish, har bir guruhda faol va nofaol o’quvchilarni teng bo’lishi.

Interfaol va loyihaga asoslangan ta’lim usullarining asosiy ko’rsatkichlaridan biri bu tanqidiy fikrlashdir. Kritik (tanqidiy) fikrlash: Ushbu metodologiya o’quvchilarning axborotni tanqidiy baholash, o’z fikri va mulohazalarini shakllantirish ko’nikmalarini rivojlantirishni o’z ichiga oladi. O’quvchilar muammolarga tahliliy nuqtayi nazardan yondashishni o’rganadi va mantiqiy fikrlash asosida o’z nuqtayi nazarini shakllantiradi. Tanqidiy fikrlash insonning dunyoqarashida keskin burilish yasaydi. Tanqidiy fikrlash - bu axborotni tahlil qiluvchi, olingan ma’lumotlarni umumlashtiruvchi va o’quv jarayonini o’zida aks ettiruvchi ochiq fikrlashdir. Tanqidiy fikrlash ko’nikmasiga ega bo’lish, albatta, juda katta mehnat talab yetadi. Buning uchun, avvalo, chuqur bilimga ega bo’lish, egallangan bilimlar ustida mustaqil ravishda analiz-sintez jarayonlarini amalga oshirish, har bir tushunchaga mantiqan yondoshgan holda hukm va xulosalar chiqarish lozim. Tanqidiy fikrlash—bu muammoni hal qilish uchun ma’lumotlardan aniq va oqilona foydalana olish, qo’shimcha ma’lumotlar topish ko’nikmasidir. Tanqidiy fikrlash jarayonida esa mantiqiy yondoshuv faollashadi, savollar aniq ketma-ketlikda qo’yiladi, dalillar taqqoslanadi. Natijada, vaziyatdan chiqish, muammoga nostandart yechim topish mumkin bo’ladi. Tanqidiy fikrlash asosida o’quvchilar o’zlariga to’g’ri baho beradilar.

“Tanqidiy fikrlash”ni o’tkazish uslubi.

1. O’quvchilar oldiga muammoli topshiriq qo’yiladi va quyidagi savollar beriladi: “Bu voqea bo’yicha nima deb o’ylaysiz?”, “Fikringizni qanday bayon qilasiz?”, “Siz qanday yo’l tutgan bo’lar edingiz?” kabi savollar orqali o’quvchi o’z nuqtai nazarini shakllantirishiga yo’naltirish mumkin.

2. O’quvchiga o’z nuqtai nazari, fikrini ishlab chiqish uchun imkoniyat va fursat beriladi.

3. O'quvchi o'z fikrini asoslaydi, bunda uning qarashini aniqlab olish uchun quyidagi savollarni berish mumkin: “Nega bunday deb o'ylaysiz?”, “Nimalar asosida bunday xulosaga keldingiz?”

4. O'qituvchi ko'rib chiqilayotgan masala yuzasidan boshqa fikrda bo'lgan ta'lim oluvchilarga so'zlash imkoniyatini beradi, bunda quyidagi savollarni berish mumkin: “Kim aytilgan fikrni ma'qullamaydi, nega?”

5. O'qituvchi o'quvchilar bilan birgalikda har xil fikrlarni muhokama qilish vositasida barcha fikrlarni tahlil qilib chiqadi, bunda quyidagi savollarni berish mumkin: “Nega boshqalarning nuqtai nazarini ma'qullamaysiz?”, “O'z nuqtai nazaringizni tasdiqlovchi asoslar keltira olasizmi?”

Xulosa.

Ta'lim va tarbiya jarayonida o'qituvchi (pedagog)lar tomonidan interfaol va loyihaga asoslangan ta'lim metodlarining o'rinni, maqsadli va samarali ko'llanilishi ta'lim oluvchi (o'quvchi, talabalar)da muloqotga kirishuvchanlik, jamoaviy faoliyat yuritish, mantiqiy fikrlash, mavjud goyalarni sintezlash, tahlil qilish, turli qarashlar orasidagi mantiqiy bog'liqlikni topa olish kobilyatlarini tarbiyalash uchun keng imkoniyat yaratadi.

Interfaol va loyihaga asoslangan ta'lim jarayoni orqali o'quvchilar guruh va jamoa bilan hamkorlikda ishlashi, tengdoshlari orasida o'z qarashlarini erkin bayon qila olishi, muammoni hal qilishga ijodiy yondoshishi, jamoa a'zolari bilan ruhiy yaqinlikka erishishi, o'z ichki imkoniyat va qobiliyatlarini to'liq namoyon qila olishi, fikrlashi, fikrlarini umumlashtirishi va ular orasida eng muhimlarini saralb olishi, o'z faoliyatini nazorat qilishi va mustaqil baholashi, o'z imkoniyatlari va kuchiga ishonch hosil qilishi, turli vaziyatlarda harakatlanish va murakkab vaziyatlardan chiqib keta olishi sifatleri shakllantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Tarbiya 8-sinf o'quvchilari uchun darslik. Z.Zamonov, O.Mahmudov, Z.Islomov, D.Ro'zieva, D.Rahimjonov, Sh.Sattorov, N.Ismatova, S.Akkulova, S.Shermuxamedova, N.Xolmuxamedova, S.Madalieva, L.Mo'minova, S.Zokirov. "Zamin nashr", Toshkent - 2020.
2. M.Toshbekova. Mamlakatning umumta'lim muassasalarida tarbiya fanini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari.
3. Interfaol metodlar: mohiyati va ko'llanilishi. Metodik ko'llanma. D.Ro'zieva, M.Usmonboeva, Z.Xolikova. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU nashriyoti, 2013 y.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 6-iyundagi “Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida “Tarbiya” fanini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida” gi 422-son Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 31-dekabrda “Uzluksiz ma'naviy tarbiya kontseptsiyasini tasdiqlash va uni amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risida”gi 1059-son Qarori.
6. O'.X.Muxamedov. Ta'limni tashkil etishda zamonaviy interfaol metodlar: O'quv-uslubiy tavsiyalar. O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2016 yil.
7. <https://youtube.com/shorts/LksKQgXRIg4?si=dGmKKyvtkTVWHG6s>
8. <https://youtu.be/KUnelmsADp4?si=-6dBgdR98gCa8kUi>